

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫХ
ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Гулнара Алаутдиновна Алиходжаева

Ташкентская медицинская академия

Тохир Махмудович Ахмедиев

Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр нейрохирургии

Махмуд Назарбаевич Жуманиёзов

Ташкентская медицинская академия

tohir1209@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362640>

Аннотация. *Интрамедуллярные опухоли спинного мозга (ИМОСМ) – относительно редкая локализация. Они составляют от 2 до 4% от всех опухолей центральной нервной системы. У взрослых ИМОСМ встречаются в 20% от всех интраспинальных опухолей позвоночника, у детей – в 35%. ИМОСМ составляют 30-50% среди первичных опухолей спинного мозга, являются причиной глубокой инвалидизации больных, чем при экстрамедуллярных ОСМ. Эти новообразования «традиционно» имеют худший прогноз, чем экстрамедуллярные новообразования. Известно, что 90% ИМОСМ представлены глиомами низкой степени злокачественности, которые могут быть успешно удалены. Эпендимомы (63–65%) и астроцитомы (24,5–30%) составляют основную группу интрамедуллярных опухолей спинного мозга, значительно реже наблюдаются глиобластомы (7,5%), олигодендроглиомы (3%) и другие опухоли (2%). Проблема своевременного выявления ИМОСМ остается актуальной. В отличие от опухолей головного мозга, эти опухоли в большинстве случаев являются доброкачественными. Клиническое течение этих опухолей чаще всего носит острый характер. К тому времени, когда проявляются явные неврологические признаки, неврологические нарушения уже необратимы.*

Ключевые слова: *спинной мозг, интрамедуллярные опухоли (ИМОСМ), менингиома, эпендимома, интрадуральные опухоли, астроцитарные опухоли, нейрофибромы, спондилография, МРТ, ПЕТ, обзор литературы.*

**EPIDEMIOLOGY, PATHOMORPHOLOGICAL AND NEUROIMAGING
CHARACTERISTICS OF INTRAMEDULLARY SPINAL CORD TUMORS
(LITERATURE REVIEW)**

Abstract. *Intramedullary spinal cord tumors (IMSCT) are a relatively rare localization. They make up from 2 to 4% of all tumors of the central nervous system. In adults, IMSCT occur in 20% of all intraspinal tumors, in children - in 35%. IMSCT account for 30-50% among primary spinal cord tumors, are the cause of deep disability of patients than with extramedullary SCT. These neoplasms "traditionally" have a worse prognosis than extramedullary neoplasms. It is known that 90% of IMSCT are represented by low grade gliomas, which can be successfully removed. Ependymomas (63-65%) and astrocytomas (24.5–30%) constitute the main group of intramedullary spinal cord tumors, glioblastomas (7.5%), oligodendrogliomas (3%) and other tumors (2%) are much less common. The problem of timely detection of IMSCT remains relevant. Unlike brain tumors, these tumors are mostly benign. The clinical course of these*

tumors is most often acute. By the time obvious neurological signs appear, neurological disorders are already irreversible.

Keywords: spinal cord, intramedullary tumors (IMSCT), meningioma, ependymoma, intradural tumors, astrocytic tumors, neurofibromas, spondylography, MRI, PET, literature review.

В 1765 г. Le Cat впервые сообщил об оперативном лечении опухолей спинного мозга. В 1888 г. Масеуен впервые успешно удалил опухоль спинного мозга, а в 1821г. Герутти описал интрамедуллярные опухоли спинного мозга. Длительное время считалось что впервые оперативное вмешательство по поводу экстремедуллярной опухоли произведено английским хирургом В.Горслеем в 1887г. Однако, как установила С.С.Брюсова (1953), приоритет принадлежит русскому хирургу А.Д.Кни который за несколько месяцев до Горслея удалил экстремедуллярную опухоль типа песочных часов с благоприятным исходом. В 1904г. Крон впервые в России поставил диагноз опухоль спинного мозга. В 1905г. Cushing выполнил миелотомию для удаления интрамедуллярной опухоли спинного мозга при неоперабельном ее течении.

Хирургия спинальных опухолей является одним из сложных направлений в нейрохирургии. Диагностика опухолей спинного мозга в случае их острой манифестации по клиническим проявлениям может быть крайне затруднительной в связи со схожестью клинической картины с другими заболеваниями. Оперативное лечение спинальных опухолей всегда сопровождается высоким риском повреждения невральных структур или нарушением кровоснабжения спинного мозга, что, в свою очередь, может привести к глубокой инвалидизации пациента. В связи с этим совершенно очевидно, что проблема патогенеза диагностики и оперативного лечения опухолей спинного мозга является актуальной задачей на современном этапе развития нейрохирургии и неврологии. Несмотря на огромное количество научных трудов, не всегда удается принять адекватное решение об операбельности при патологии спинного мозга и позвоночника [1,2,3].

Соотношение опухолей спинного и головного мозга составляет примерно 1:6. Среди первичных опухолей спинного мозга преобладают экстремедуллярные, из них субдуральные встречаются примерно в 2,5 раза чаще эпидуральных. Интрамедуллярные опухоли встречаются в 10-20% случаев первичных опухолей центральной нервной системы [4,5,6]. В детском и молодом возрасте этот показатель достигает 35 % [7].

Основная масса этих опухолей до 95% представлена опухолями глиального ряда.

Локализация и патоморфологическая характеристика интрадуральных опухолей спинного мозга

Таблица 1

Локализация опухолей	Количество пациентов (n=196)
Шейный отдел	68 (34,7 %)
Грудной отдел	31 (15,8 %)
Поясничной отдел	97 (49,5 %)

Патоморфологическая характеристика опухолей	
Шванномы	53 (27,0 %)
Менингиомы	7 (3,5 %)
GI	4 (2,0 %)
GII	2 (1,0 %)
GIII	1 (0,5 %)
Эпендимомы	46 (23,4 %)
GI	42 (21,4 %)
GII	3 (1,5 %)
GIII	1 (0,5 %)
Интрадуральные метастазы	6 (3,0 %)
Астроцитарные опухоли	36 (18,3 %)
GI	18 (9,1 %)
GII	12 (6,1 %)
GIII	5 (2,5 %)
GIV	1 (0,5 %)
Гемангиобластомы	19 (9,7 %)
	7 (3,57 %)
Дермоидные кисты	3 (1,5 %)
	8 (4,0 %)
Нейрофибромы	5 (2,5 %)
Гемангиома	6 (3,0 %)

Эпендимома - чаще доброкачественная нейроэктодермальная опухоль, исходящая из клеток эпендимы, выстилающей желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга. Описаны сочетания эпендимомы с синдромом Тюрко I типа (синдрома множественных эндокринных дисплазий) и нейрофиброматозом II типа. Источником роста спинальных эпендимом являются клетки эпендимарной выстилки центрального канала спинного мозга, скопление эпендимных клеток в терминальной нити спинного мозга [8,9,10]. Эпендимомы являются инкапсулированными новообразованиями, как правило, с хорошо обозначенными краями. На их долю приходится 4-6% первичных опухолей центральной нервной системы, одна треть из них интрамедуллярные. По патоморфологической классификации ВОЗ (1999), патогистологическими маркерами этих опухолей являются типичные периваскулярные псевдорозетки. Эпендимомы имеют специфические патогистологические особенности, которые заключаются в том, что часто встречающиеся в такой опухоли некрозы и кровоизлияния не являются признаками злокачественности, лишь наличие частых митозов и пролиферации сосудов говорит в пользу анапластической (или grade-3) эпендимомы.

Астроцитомы чаще возникают у людей молодого и среднего возраста. Астроцитомы составляет 24-30% интрамедуллярных новообразований. Около 75% -

доброкачественные, 25% - злокачественные. У взрослых встречается чаще в грудном отделе СМ, затем следует шейный уровень. Поражаются несколько сегментов, иногда весь длинный СМ. Около 1/3 астроцитом содержат различные размеры кисты [11-13]. При этом злокачественный характер астроцитом возрастает. В отличие от эпендимом в астроцитомах спинного мозга часто встречаются интрамедуллярные кисты. Если по природе своей интрамедуллярные опухоли чаще доброкачественные и медленно растущие, то по характеру роста и расположению являются наименее благоприятными с точки зрения возможности их хирургического удаления [14].

Дермоид и эпидермоид - встречаются редко, в детском возрасте. Незначительное преобладание у ♀. Редко встречается в шейном и верхнегрудном отделах, часто в области конуса. Обычно интрадуральные экстрамедуллярные, но в области конуса/конского хвоста может быть интрамедуллярный компонент [15].

Атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль (АТРО) центральной нервной системы - это агрессивная злокачественная опухоль, которая встречается у детей преимущественно в возрасте до 3 лет. Характеризуется делецией и/или мутацией гена SMARCB1/INI1, который локализуется на длинном плече хромосомы 22q11, в результате чего происходит потеря ядерной экспрессии белка INI1, что может быть обнаружено путем иммуногистохимического исследования с анти-INI1-антителом. Данные опухоли диагностируют преимущественно в головном мозге, при этом локализация в спинном мозге крайне редка, с единичными публикациями клинических наблюдений. Среди первичных опухолей ЦНС у детей АТРО составляют 1,6%. В большинстве случаев АТРО локализуется в полушарии мозжечка, но встречаются и в супраселлярной, пинеальной, височной, лобной, теменной и затылочной областях. При этом следует отметить, что инфратенториальная локализация характерна для детей младшего возраста до 3 лет, а супратенториальная локализация для детей старше 6 лет [19]. Крайне редко встречается АТРО в спинном мозге (4,6% всех АТРО) [16-17].

Экстрамедуллярно-интрадуральные опухоли составляют 70% от всех опухолей спинного мозга, из них невриномы и менингиомы встречаются в 25% случаев. Менингиомы составляют 20% всех опухолей центральной нервной системы. Средний возраст заболевших 45-61 год, соотношение женщин и мужчин 1,8:1. Согласно современным гистологическим классификациям менингиомы, подразделяются по степени злокачественности на три группы: типические (доброкачественные), атипические (полудоброкачественные), анапластические (злокачественные). Анапластические формы способные к метастазированию, встречаются в 1,7% наблюдений [18].

Множественные менингиомы составляют - 8% от их общего количества. Спинальные менингиомы составляют 1,2% от общего количества менингиом и 15-30% от всех первичных спинальных опухолей. Большинство спинальных менингиом относятся к группе интрадуральных экстрамедуллярных опухолей, однако встречаются опухоли с экстрадуральным ростом [18].

В литературе описано небольшое количество эктопических интрамедуллярных менингиом. Встречаются случаи множественных спинальных менингиом и сочетания спинальных менингиом с черепными. Гистологически среди спинальных менингиом часто обнаруживаются псаммоматозные формы относительно редкие для черепных опухолей. Спинальные менингиомы часто выявляются у лиц пожилого возраста, у пациентов старше

60 лет они составляют 60% всех первичных спинальных опухолей. Большинство менингиом обнаруживаются в грудном отделе позвоночника, в поясничном отделе позвоночника встречаются крайне редко [19].

Невриномы корешков спинномозговых нервов чаще наблюдаются в шейном и грудном отделах, чем в поясничном. Невриномы имеют округлую, овоидную форму, могут быть в форме песочных часов (гантелеобразные), достигая величины в среднем 2-3 см (в области конского хвоста и при выходе в паравертебральную область они могут достигать больших размеров). Развиваясь из чувствительных корешков, они располагаются на заднелатеральной поверхности спинного мозга. Как правило, невриномы являются инкапсулированными и хорошо отграниченными от соседних структур новообразованиями, они могут содержать кисты. Невриномы корешков спинного мозга могут сочетаться с нейрофиброматозом. В 15-25% случаев невриномы через межпозвоночное отверстие могут распространяться экстрадурально - так называемая невринома типа песочных часов, особенно это характерно для шейного отдела позвоночника. Особенности экстрадуральных опухолей по сравнению с субдурально расположенными являются их гистологическое разнообразие, большие размеры, преобладание злокачественных форм, агрессивный рост с выраженным структурным изменением позвонков [19].

Метастатические опухоли являются одной из наиболее распространенных форм опухолей скелета вообще и позвоночника в частности. Метастазы могут быть одиночными и множественными. Для большинства метастазов в позвоночник типичен гематогенный путь диссеминации. Особенно остеотропными следует считать рак молочной железы, легкого, предстательной железы, злокачественные новообразования почек и щитовидной железы. При этом локализация поражения во многом определяется степенью кровоснабжения позвонка. Поэтому чаще поражаются тела позвонков, чем дужки и остистые отростки. Кроме этого, эпидуральное метастазирование может происходить прямым путем из метастатического фокуса или паравертебральной опухоли, а также через кортикальную костную ткань тел позвонков непосредственно в эпидуральное пространство. Грудной отдел является излюбленным местом локализации метастазов [20].

В хирургической практике и наблюдениях пользуются анатомической классификацией:

I. Субдуральные опухоли:

- интрамедуллярные

- экстрамедуллярные, исходящие из внутреннего листа ТМО, зубовидной связки, пиальной оболочки, интрадуральной части спинномозгового корешка.

II. Экстрадуральные опухоли:

- первичные из позвонка, надкостницы, связок, хряща, наружного листка твердой мозговой оболочки;

- вторичные метастатические.

Диагностика.

КТ: плотность некоторых ИМОСМ увеличивается при проведении в/в контрастного исследования. КТ с контрастированием позволяет отличить ИМОСМ от

интрадурально-экстремедуллярных опухолей, однако, она не способна разграничить различные типы ИМОСМ.

Новым шагом в области улучшения диагностики, а следовательно и лечения больных с заболеваниями спинного мозга, стало использование в нейрохирургической практике неинвазивного метода исследования - магнитно резонансной томографии (МРТ). В настоящее время МРТ вышла на первое место в диагностике большинства заболеваний спинного мозга и позвоночника, оттеснив на второй план такие методы как миелография и КТ-миелография. Радиологическая диагностика интрамедуллярных опухолей довольно широко развита, однако большинство методов, способных адекватно судить о наличии опухолевого поражения требуют большого внимания. МРТ является одним из наиболее чувствительных методов в определении изменения размеров спинного мозга при наличии интрамедуллярной опухоли, рост которой, как правило, сопровождается утолщением спинного мозга. Для определения локализации опухоли и ее относительных размеров наиболее информативными считаются T_1 - взвешенные томограммы. При этом интрамедуллярные опухоли имеют свои особенности позволяющие отличить их от опухолей другой локализации. На T_2 взвешенных изображениях интрамедуллярные опухоли характеризуются повышением сигнала (в той или иной мере) по сравнению с нормальными тканями. Причем усиление сигнала может носить неоднородный характер [21-23].

Истинные границы опухоли в этом режиме определить также практически невозможно, так как присутствующий вокруг перитуморальный отек обладает повышенным сигналом и может сливаться с сигналом от опухоли. МРТ миелография обнаруживает расширение спинного мозга и сужение субарахноидального пространства. Без внутривенного введения контрастного вещества МРТ малоинформативна, так как изоденсную ткань опухоли сложно дифференцировать от спинного мозга. В редких случаях могут быть определены очаги повышения плотности, внутриопухолевое кровоизлияние или петрификаты. Спондилография имеет малое значение в диагностике астроцитом, так как рентгенологически видимые костные изменения встречаются реже, чем при эпендимоме. Применение МРТ следует считать наиболее целесообразным. Ведущим методом диагностики является КТ исследование. Характерный симптом для хордомы - кальцификация по периферии опухоли, обусловленная наличием некротизированной кости и участками обызвествления. Для хордомы характерен остеолитический очаг деструкции, без четких контуров, истончение и разрушение коркового слоя с наличием паравертебрального компонента, четко отграниченного от соседних органов и мягких тканей [24].

Заключение. Таким образом, ИМОСМ являются сравнительно редкой патологией, однако наносят огромный социальный и экономический ущерб обществу, в связи с тем, что поражают детей и взрослых трудоспособного возраста. С внедрением в нейрохирургическую практику современных нейровизуализационных методов исследования (МРТ, спиральной КТ, ПЭТ) выявляемость ИМОСМ значительно возросла. Однако проблема своевременного выявления ИМОСМ остается актуальной. В отличие от опухолей головного мозга, эти опухоли в большинстве случаев являются доброкачественными. Клиническое течение этих опухолей чаще всего носит острый

характер. Дальнейшие гистохимические и иммунологические исследования позволят установить природу этих неоплазм.

REFERENCES

1. Поляков Ю.Ю., Олюшин В.Е., Гуляев Д.А., Тастанбеков М.М. Тактика и алгоритм лечения спинальных опухолей. М.: Материалы 5-й Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы неврологии», с.99-109, 2008г. [Polyakov Yu.Yu., Olyushin V.E., Gulyaev D.A., Tastanbekov M.M. Tactics and algorithm for the treatment of spinal tumors. М.: Materials of the 5th Interregional Scientific and Practical Conference "Actual Issues of Neurology" P.99-109, 2008. (In Russ..)]
2. Бывальцев В.А., Степанов И.А. Особенности и факторы риска рецидивирования интрадуральных опухолей спинного мозга. Сибирский онкологический журнал. 2019; 18(1): 21-29. [Byvaltsev V.A., Stepanov I.A. Features and risk factors for recurrence intradural tumors of the spinal cord. Siberian journal of oncology. 2019; 18(1): 21-29. (In Russ..)]
3. Евзиков Г.Ю., Крылов В.В., Яхно Н.Н. Хирургическое лечение внутримозговых спинальных опухолей. М., 2006. [Evzikov G.Yu., Krylov V.V., Yakhno N.N. Surgical treatment of intracerebral spinal tumors. Moscow, 2006. (In Russ..)]
4. Харитонов К.И., Окладников Г.И. Патогенез и диагностика опухолей спинного мозга. Новосибирск, 1987. [Kharitonova K.I., Okladnikov G.I. Pathogenesis and diagnosis of spinal cord tumors. Novosibirsk, 1987. (In Russ..)]
5. McCormick PC, Stein BM. Spinal Cord Tumors in Adults. In: Youmans J, ed. Neurological Surgery. 4th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2003: 3102.
6. McCormick PC, Torres R, Post KD, Stein BM. Intramedullary ependymoma of The Spinal Cord. J Neurosurg. 1990; 72:523–532.
7. Constantini S, Miller DC, Allen JC, Rorke LB, Freed D, Epstein FJ. Radical Excision of Intramedullary Spinal Cord Tumors: Surgical Morbidity and Long-Term Follow-Up Evaluation in 164 Children and Young Adults. J Neurosurg. 2000; 93(2 Suppl): 183–193.
8. Gregorios JB, Green B, Page L, Thomsen S, Monforte H. Spinal Cord Tumors Presenting with Neural Tube Defects. Neurosurgery. 1986; 19:962–966.
9. Lynch J, Kelly N, Fitzpatrick B, Regan P. A Sacrococcygeal Extraspinal Ependymoma in a 67-year-old man: a Case Report and Review of the Literature. Br J Plast Surg. 2002; 55:80–82. doi: 10.1054/bjps.2001.3724.
10. Morantz RA. Ectopic Ependymoma of the Sacrococcygeal Region. In: Doty JR, Rengachary SS, eds. Surgical Disorders of the Sacrum. New York: Thieme Medical Publishers, 1992: 177–179.
11. Желудкова О.Г., Коршунов А.Г., Горбатовых С.В., и др. Злокачественные тератоид-рабдоидные опухоли центральной нервной системы у детей // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. - 2003. - Т.2. - №3 - С. 32-39. [Zheludkova O.G., Korshunov A.G., Gorbatykh S.V., et al. Malignant teratoid-rhabdoid tumours of the central nervous system in children. Pediatric haematology/oncology and immunopathology. 2003;2(3):32–39. (In Russ..)]
12. Ольхова Л.В., Желудкова О.Г., Рыжова М.В., Кушель Ю.В., Крянев А.М., Озерова В.И. Атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль спинного мозга: клинический случай. Онкопедиатрия / 2018 / том 5 / № 4. Стр.: 268-277 [Olkhova L.V., Zheludkova O.G., Ryzhova

M.V., Kushel Yu.V., Kryanev A.M., Ozerov V.I. Atypical Teratoid-Rhabdoid Tumor of the Spinal Cord: A Clinical Case. *Oncopediatry* / 2018 / Volume 5 / No. 4. Pages: 268-277. (In Russ.)]

13. M.Greenberg. Handbook of neurosurgery. 2006, p. 508-515.

14. G. Fisher, J. Brotchi. Intramedullary spinal cord tumors. 1996, 115 p.

15. McCormick PC, Stein BM. Spinal Cord Tumors in Adults. In: Youmans JR, ed. *Neurological Surgery*. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1996; 3102-3122.

16. Ostrom QT, Chen Y, M de Blank P, et al. The Descriptive Epidemiology of Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors in the United States, 2001–2010. *Neuro Oncol*. 2014;16(10):1392–1399. doi: 10.1093/neuonc/nou090.

17. Hilden JM, Meerbaum S, Burger P, et al. Central Nervous System Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor: Results of Therapy in Children Enrolled in a Registry. *J Clin Oncol*. 2004;22(14):2877–2884. doi: 10.1200/JCO.2004.07.073.

18. Aryan HE, Imbesi SG et al. Intramedullary Spinal Cord Astrolioma: Case Report.// *Neurosurgery*: October 2003 - Volume 53 - Issue 4 - pp 985-988.

19. Пастушин А.И. Хирургическое лечение больных старших возрастных групп при компрессии спинного мозга менигиомами. *Нейрохирургия*, 1983. Вып. 16. С. 31-34. [Pastushin A.I. Surgical Treatment of Patients of Older Age Groups with Spinal Cord Compression by Meningiomas. *Neurosurgery*, 1983. Issue. 16. S. 31-34.

20. Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. Florida: Lakeland, 2010.

21. Mahmood A, Sacammo DV, Tomechek FJ. Atypical and Malignant Meningiomas: Clinicopathological Review // *Neurosurgery*. 1993. V. 33. P. 955-963.

22. Стародубцев А.И. Ранняя диагностика и хирургическое лечение опухолей спинного мозга и позвоночника. Дис. ... д-ра мед наук М., 1985. [Starodubtsev A.I. Early Diagnosis and Surgical Treatment of Tumors of the Spinal Cord and Spine Dis... Doctor of Medical Sciences M., 1985. (In Russ.)]

23. Харитоновна К.И., Окладников Г.И. Патогенез и диагностика опухолей спинного мозга. Новосибирск, 1987. [Kharitonova K.I., Okladnikov G.I. Pathogenesis and Diagnosis of Tumors of the Spinal Cord, Novosibirsk, 1987. (In Russ.)]

24. Karikari I.O, Nimjee S.M. et. al. Impact of Tumor Histology on Resectability and Neurological Outcome in Primary Intramedullary Spinal Cord Tumors: A Single-Center Experience With 102 Patients.//*Neurosurgery*: January 2011 - Volume 68 - Issue 1- pp 188-197.